

TALABALARGA TASVIRIY SAN'AT KOMPOZITSIYASINING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARINI O'RGATISHNING NAZARIY ASOSLARI.

Abdumuminova Dildora Abdinabi qizi

Namangan davlat universiteti

San'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi

abdumuminova.dildora@mail.ru

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15357674>

Annotation: The language of composition, understanding of its properties is an important aspect of perception, only then is the idea of the author, the artistic thought expressed in the work of the artist, realized.

Keywords: Composition, flow, directions, shadow-light, color, air and line perspective, icon genre, classical composition, perspective law rules, method, tools, realistic art, historical genre, pen, charcoal, fur, pen, color, sketch.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston oliy pedagogik ta'limida barcha fanlardan yuqori malakali mutaxassis kadrlarni yetishtirib chiqarish muhim vazifalardan hisoblanadi. Shu jumladan bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini milliy va jahon ta'lim standartlari asosida kasbiy tayyorlash keyingi yillardagi oliy pedagogik ta'limning eng dolzarb masalalaridan biridir. Yuqori bilimli, kasbiy yetuklik, faollik milliy ta'lim standartlari mezonlari hisoblansa, ijodkorlik, tashabbuskorlik, individual kasbiy malakalarga ega bo'lish jahon ta'lim standartlarining talablari sifatida qabul qilingan. Shuning uchun biz bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini ana shu mezonlar va talablarga javob beradigan zamonaviy pedagogik kadrlar sifatida tasavvur qilamiz va mazkur talablar asosida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda kompozisiya masalasi katta ahamiyatga ega. Chunki kompozisiya bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy malakalar tizimining asosi sifatida yoshlarga ta'lim tarbiya berishda muhimdir.

Material va metodlar badiiy asarda kompozisiya masalalari va uning tushunchasining mazmuni, mohiyati, pedagogik va psixologik xususiyatlari to'g'risidagi yondashuvlarda biz mazkur sohada bevosita tadqiqot olib borgan xorijlik pedagog va psixolog olimlarning ilmiy tadqiqotlari, metodik tavsiyalari uslubiy ko'rsatmalarini keltirib o'tish mumkin. Jumladan, olimlardan V.Alekseyeva, A.Alyoxin, O.Arutyunyan, L.Bejanov, A. Burov, N.Volkov, L.Vыgotskiy, M.Kagan, N.Kevis, L.Kogan, V.S.Kuzin, V.Mazur, B.Meylax Ye.V.Shoroxovlarning tadqiqotlari mazkur biz ko'rayotgan mauammoni ilmiy taxlil qilishda asosiy o'rin tutadi. Ushbu tadqiqot ishlarida bevosita bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kompozision malakalarini va badiiy idrokini shakllantirish asoslari, usullari, yo'nalishlari va omillari tahlil qilib o'tilgan. Bu muammo bo'yicha pedagogik va psixologik olimlarning fikriga ko'ra, shaxsni badiiy jihatdan kasbiy tayyorlash, uning iste'dodini shakllantirish, tasviriy malakaviy ko'nikmalari asosida rivojlanib borishi ta'kidlanadi. Mazkur yondashuvlarda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining badiiy idrok malakasi ixtisoslashtirilgan tushunchaga ega bo'lib, uning negizini tarbiyaviy va ijodiy idroklash, intellektual va estetik tasavvur, kreativ yaratuvchanlik xususiyatlari ustuvor bo'lishini ta'kidlab o'tish lozim. Shu jihatdan tasviriy san'at o'qituvchisining kompozisiya borasida mutaxassislik kasbiy malakasini va badiiy asar yaratishda uning usullaridan foydalana olish muhimdir. Kompozisiyada asarning mazmunini, g'oyasini va maqsad-muddaosini to'g'ri tushunish, ularni tarbiyalanuvchilarga yetkazish xususiyatlari bo'rtib turadi. Bu o'rinda tasviriy san'at o'qituvchisi ham ijodkor, ham pedagog sifatida faoliyatda bo'ladi.

Natijalar. kompozisiya san'at asarining ifoda etilgan g'oyasini anglash, asarlarda tasvirlangan konstruktiv shakli, rang va tus munosabatlaridan zavqlanish, asarni mantiqan tushunish, tahlil qilish uchun mo'ljallanadi. Kompozisiyaning tili, uning xususiyatlarini tushunish idrok etishning muhim tomoni hisoblanadi, faqat mana shundagina muallifning g'oyasi, rassom asarida ifoda etilgan badiiy fikr anglab yetiladi. Asarda hayotni aks ettirilishi, shaklini idrok etish (belgilar tizimi va mujassam tuzilish sifatida) orqali dunyoni anglab yetish, tilini tushunish, mazmunini anglab yetishga imkon berish, shakl uyg'unligi hamda tartiblilikini anglab yetish, "asar qanday bajarilganligi", qanday tuzilganligi, qurilganligi; asarga xayolan chuqur kirib borish, baholash-tushunish orqali rassomning qadriyatli munosabatga yaqinlashtiruvchi iste'dodi va mahoratidan tomoshabin estetik huzur oladi. Bunda inson intellektual darajasi, psixikasining hissiy va rasional tomonlari nisbatlari muhim ahamiyatga ega.

Muhokama. Tasviriy san'at asarini tahlil qilish, izohlash murakkab jarayon hisoblanib, unda assosiativ, hayotiy va badiiy tajriba alohida rol o'ynaydi. Shuning uchun badiiy asarlarni izohlashda ob'yektiv yondashuv bilan bir qatorda, asosli sub'yektiv yondashuv ham bo'lishi mumkin.

Kompozisiya so'zi lotinchadan "kompositio" yani predmetlarini bo'laklarini solishtirib, ma'lum tartibda yaxlit joylashtirish, g'oyaga muvofiq ijod qilish, bayen qilish, kompozisiya tuzish demakdir.

Kompozisiya, san'atning xamma turlarini negizida mavjud: adabiyet, teatr-kino, musiqa, tasviriy va amaliy san'at, arxitektura va xokazo. Kompozisiya o'quv predmet sifatida, qalamtasvir, rangtasvirdan keyin paydo bo'ldi va hozirda kompozisiya kursi oliy ta'lim kasb-hunarlarini o'quv rejalariga kiritilgan. Pedagogika universitetlarining badiiy-grafika fakultetlarida kompozisiya fani talabalarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga kompozisiya qonun, qoidalarini, xaqiqatni to'g'ri shaklda ifodalash usullarini o'rgatadi.

Tasviriy san'atda kompozisiya qalamtasvir, soya-yorug', rang, havo va chiziq perspektivasi kabi tasviriy vositalar bilan yaratiladi. Kompozisiya kursi talabalarni mustaqil ijodiy va pedagogik faoliyatida obrazli fikr yurgazishida katta ahamiyatga egadir. Kompozisiya fani suhbat, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlardan iborat. Kompozisiyani asosiy qonun, qoidalari, usul va vositalari, talabalar tomonidan amaliy mashg'ulot va suxbatlar jarayonida mukammal o'rganiladi. Kompozisiya o'quv predmet sifatida, haykaltaroshlik, me'morchilik, grafika, qalamtasvir, rangtasvir, san'at tarixi kabi mutaxassis fanlar bir-biri bilan uzviy bog'likdir.

Qalamtasvir va rang tasvirda rassom bevosita kompozisiya asoslariga murojaot qiladi, uning qonun-qoidalarini bilmay turib kompozisiya, qalam tasvir, rang tasvir mohiyatini tushunib yetmaydi. Ushbu kompozisiya o'quv qo'llanma predmetining mohiyati, uning tasviriy san'atda rivojlanish tarixi, badiiy ijodning asosiy qonun-qoidalari, vositalari va ularni pedagogika universitetlarining Badiiy-grafika fakul'tetlarida o'qitish metodlari haqida tavsiyalar tushunchalar beradi. Shuning uchun rassom - o'qituvchilarni tayyorlashda kompozisiya fanining eng murakkab va muhim fan sifatida o'rganish tavsiya etiladi.

Tasviriy san'atda kompozisiya qonun va qoidalari insoniyatni ibtidoiy taraqqiyot davridan boshlab shakllana boshlagan. Lekin ibtidoiy davr odamlari hayotni zehn bilan kuzatsalarda, kompozisiya sezgisi juda bo'sh rivojlangan. Bunday holatni odam gavdasi va hayvon podalarini tartibsiz alohida tasvirida ko'rishimiz mumkin. Qadimgi sharq san'atidagi kompozisiya ibtidoiy davrdan alohida farq qiladi. Qadimgi sharqda kompozisiya mavzusi tekislikda qat'iy ma'lum tartibda tasvirlanib, quldorlik jamiyatning (marosimlari) qonunlariga bo'ysundirilgan.

Qadimgi misr san'atida kompozisiyani dastlabki yangi usullari paydo bo'la boshlagan. Bu esa jamiyatda ijtimoiy hayotni ongli rivojlanishi natijasidir. Tasvirga chizgi, o'lcham, rang va tus

munosabatlari yuqori darajaga ko'tarildi. Qadimgi dunyo rassomlari tabiat yaratgan o'simlik, barg va gullarni tuzilishida, yil faslini ketma-ket kelishida simmetriya va ritm tushunchalarini anglab, o'z ijodiy asarlarida, kompozisiyada qo'llay boshladilar. Shuning uchun qadimgi greklar rel'yef, fronton kompozisiyalarida ritm va simmetriyadan unumli foydalanganlar. Uyg'onish davrigacha kompozisiya faniga bag'ishlangan biror bir nazariy qo'llanma yaratilmagan. Uyg'onish davri renessans insoniyatga ulug' san'at allomalarini yetkazib berdi. O'sha davr rassomlari esdalik, kundalik, ilmiy maqolalarida kompozisiya haqida qimmatli fikr, xulosalarni yozib qoldirdilar. Erta uyg'onish davrining vakillari Djotto va Mazachcho o'z ijodlarida perspektiva, plastik anatomiya, geometriya qonunlarini amalda qo'llab, kompozisiya fanining bilimdoni ekanliklarini misolda ko'rsatdilar. Yuqori uyg'onish davri rassomlari san'atning har xil turlarini bir-biri bilan bog'lab, uning nazariyasini ilmiy asoslagan xolda rivojlantirdilar. Ular perspektiva yordamida kartinada chuqurlik, masofani tasvirini haqqoniy namoyon etishga erishishdi. Ko'p yillik kuzatuv va analiz natijasida ko'zga ko'ringan rassomlarning asarlarini g'oya tuzilishi, rang yechimidagi uslub, amaliy tajribalarini umumlashtirib Al'berti "Rang tasvir haqida uch kitob" ilmiy nazariy meros yozib qoldirdi. Leonardo da Vinchi va Al'berti o'z maqolalarida badiiy asarlarida statik (harakatsiz) va dinamikaga (harakat) alohida ahamiyat bergan edi. Fransuz rassomi E.Delakrua o'z kundalik va ilmiy maqolalarida Leonardo da Vinchi, A.Dyurer, P.Rubenslarni kompozisiyaga oid traktlarini kengaytirib chuqur ma'nolar bag'ishlab davom ettirdi. Osmon yulduzlarini shu'lasini ta'sirida inson jismiga Ollohdan in'om etilgan go'zallik va qobiliyatni o'ziga mujassam etgan allomalarni yer yuziga kelishini insoniyat bir necha bor guvohi bo'lgan qobiliyatni Leonardo da Vinchi go'zal qiyofasida har qanday mushkul ishlarni osonlik bilan uddasidan chiqadigan odil inson shaklida ko'ramiz. Vinchi shahridagi janob P'yeroning o'g'li Leonardo, shunday ilohiy kuch-qudratga ega ediki, u bir necha oylab, matematika bilan shug'ullanar, lirada musiqa chalar qo'shiq aytib malakasini oshirardi. Shunday bo'lsada asosiy qiziqishi bo'lgan rasm chizish va xaykaltaroshlikni tashlamadi. Xudo bergan betakror aql-zakovatli, xotirasi kuchli buyuk alloma chizgan tasvirlari bilan insonni hayratga solar, fikr-mulohaza kuchi bilan lol qoldirardi. U Milan shahrida Dominikanlik aka – ukalar uchun "Mahfiy kecha" nomli go'zal asar yaratdi. Avliyolarni chehrasiga husn qo'shib, ulug'vor qilib tasvirlanadi. Faqat Iisusni yuz qiyofasini tasvirlashda ilohiy qudrati yetmaydi chala qoldirgan va umrini oxirigacha bitira olmagan edi.

Leonardo odam anatomiyasini Galena ta'limotiga asoslangan chuqur o'rgandi, murdalarning suyak muskullarini pero va qizil qalamda sinchiklab chiza boshladi va odam anatomiyasi tasvirlari kitobini yaratdi. Otlarning suyaklari anatomiyasi kitobini ham yaratgan. Bu anatomiyaga oid chizgilarning ko'p qismi Leonardoning avtoportretlari bilan bir qatorda bizlargacha yetib kelgan. Leonardo Franchesko del' Djokondo uchun uning xotini Liza portretini 4 yil mobaynida ishladi, ammo shunday bo'lsada portretni oxiriga yetkazaolmadi. Portretda ayolning hamma go'zal xislat, fazilatlarini, yarqiragana nam ko'zlari kipriklarigacha jonli odam nigoxini ko'rinishida qilib tasvirlagan. Tasviriy san'atda bunday toj asarning mavjudilgini dunyoda eng qobiliyatli, zexnli olim, alomma musavvir qalamiga mansub bo'lishi xaligacha insonlarni beihtiyor hayratga soladi.

XVI-asr oxirida kompozisiya o'quv fani sifatida shakllana boshladi. Buni V. Neleng, S. Vasil'yev kabi metodistlarning Fransiya safaridan sung o'qitish sistemasi haqidagi hisobotlari orqali bilish mumkin. 1882 yili taniqli pedagog rassom Violiye Le Dyukani «Tarixchini tarixi» kitobi rus tiliga tarjima qilgan edi. Bu kitob shaxsiy ish tajribasidan kelib chiqib, tasviriy san'atni o'qitish metodikasidan suxbat tarzida berilgan. Bu kitobni «Sochineniye» qismida, fantaziya, perspektiva ma'lum qonunlarga tayanishini uqtirib o'tilgan. Tasviriy san'atda kompozisiya masalalari haqida dastlabki metodik bayonnoma muallifi amerikalik pedagog rassom A.Doudir. Bu o'quv qo'llanmada tasvirda har xil shakl, tuslarni qog'oz va matoga to'g'ri joylashtirish,

qog'oz xajmi va formatiga alohida ahamiyat bergan. Tasviriy san'atda yangi impressionizm oqimining paydo bo'lishi rangtasvirda yangilanishga vosita bo'ldi, san'atni oldinga rivojlanishiga turtki vazifasini o'tadi. Impressionistlar rang politrasiini boyitdi. XX-asr boshlarida G'arbiy Yevropa davlatlarida va Rossiyada har-xil badiiy oqimlar paydo bo'la boshladi: futurizm kubizm, ekspressionizm, dadaizm, syurealizmlar shular jumlasidandir. Tartibsiz mulohaza, qarama - qarshi fikrlarni kurashi tasviriy san't va kompozisiyani o'qitish metodikasiga chalkashlik va taritibsizlik olib kirdi. XX-asrning birinchi chorasida tasviriy sant G'arbiy Yevropa va Amerikada berk ko'chaga kirib qolgan edi. Shu bilan birga ko'p san'at maktablarida rassomlar realistik san'at yo'lida kompozisiya nazariyasini o'rganishni davom ettirdilar. Rossiya tasviriy san'atida XVIII-asrgacha ikona rangtasviri taraqqiy etgan edi. Eng qobiliyatli rus ikonachi rassomlardan biri Andrey Rublev edi. Uning mashhur «Troisa»si ikona janridagi qadimgi klassik kompozisiya namunalaridan biri xisoblanadi. Kompozisiyada bu rassom gavda holatinig aniq tasviri, rang garmoniyasi va axlitligiga erishdi.

XVIII-asr Rus tasviriy san'atida, realistik badiiy maktabning asoschilari A. P. Losenko, G. I. Ugryumovlar xisoblanadilar.

Rossiyada Peterburg Badiiy akademiyasini bitirgan A. Ivanov, A. Yegorov, V. Shebuyev, A. Venesiyanov, K. Bryullovlar o'z jodiy va pedagoglik faoliyatlarida kompozisiya muammolariga ko'proq axamiyat berib, tasviriy san'atni yangi pog'onaga ko'tardilar.

Xulosa. 1757 yili tashkil topgan Peterburg Badiiy akademiyasida mutaxassislik fanlarini o'qitishni muntazam tarzda yo'lga qo'yilishi, Rossiya tasviriy san'atini rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Mashxur rassom va pedagog A.P.Losenko o'z faoliyatida ijodiy yondoshib kompozisiya masalalari ustida ishladi. U hamma tasviriy vositalar asar g'oyasiga, mazmuniga qaratilgan bo'lishini ta'qidladi. Losenko o'z vaqtida akademik ta'lim metodini yangilashni angladi va yangi uslub-metodikasini ishlab chiqdi. Chunki Bolon maktabi tizimida bo'lib, birinchi navbatda ulug' rassomlarga taqlid qilinar edi. Uning yaratgan Akademiya o'qitish nazariyasi XIX-asr o'rtalarigacha davom etdi. Losenko davridayoq Rossiya Badiiy Akademiyasi dovri va obro'yi dunyoga tarqaldi.

A.P.Losenko yuqori saviyali kompozisiya ustasi edi. Buni «Vladimir pered Rognedoy» kartinasi misolida ko'rish mumkin. Losenko dars bergan tarixiy janr klassida kartina tuzilishi masalalariga ko'p e'tibor berilar edi. P.I.Sokolov, G.I.Ugryumov, O.A.Kiprenskiy, K.P.Bryullov kabi ulug' rassom pedagoglar A.P.Losenko o'qib ta'lim oldilar. Losenko boshlagan ishni Akademiya'dagi pedagogik faoliyatini G.I.Kozlov, P. I. Sokolov kabilar davom ettirdilar.

Ayniqsa Ugryumov, Losenko boshlagan tarixiy janr klassida kompozisiyani davom ettirdi, kompozisiya nazariyasini mukammallashtirdi. Uning o'quvchilaridan A.Ivanov, A.Yegorov, V. Shebuyevlar ham ustozning uslublarini davom ettirdilar.

Shunday qilib rassom-pedagog va metodistlar XVIII va XIX asr boshlarida tasviriy san'at va kompozisiyani o'quv predmet sifatida rus badiiy maktabda o'qitilishni mumkiligini isbotladilar. Bu yo'nalish rangtasvir kompozisiyasi ustasi K. Bryullov tomonidan qo'llab qo'vvatlandi.

K.Bryullov o'zining pedagogik va ijodiy faoliyatida gavdaning plastik tuzilishiga, asarda kompozisiya muvozanatini haqqaniy tasvirlashga ahamiyat berdi. «Pompeyning oxirgi kuni» asari bo'nga yorqin misol bo'la oladi. Asarda insonni xayotda sodir bo'ladigan xafli, fojiali dramatik daqiqalardagi holati, tabiatda chaqmoq natijasidagi kuchli yorug' nurlari ostida bo'layotgan t'sirchan voqea kontrast ranglarda tasvirlangan.

Odamlar ko'zidagi qo'rqinch, ularning go'zal nigoxi, xatti harakatlari, shijoatli onalar badiiy yuksak mohorat bilan, yuqori darajada jozibali tasavvur etilgan. Bryullov bu asarida badiiy

Akademiyaning yuksak ananalarini davom ettirdi. XIX asrning ikkinchi yarmida ilg'or ma'rifatli rus rassomlari tashqi dunyoni xayotda to'g'ri tasvirlash uchun kurash olib bordilar. Realistik san'atning rivojlanishiga I.N.Kramskoy boshliq sayyor rassomlar katta ta'sir ko'rsatdilar.

Asosan xalq manfaatini ko'zlab, xayotdagi muxim voqealarni kuzatib, ijod qildilar, asarni g'oyasiga ahamiyat berdilar. Ko'plab rus rassomlarining ustози P.P.Chistyakov mutaxassislik fanlarni o'qitishning yangi tizimini yaratdi. Realistik san'atning buyuk namoyondasi I.Ye.Repin kompozitsiyani nazariy va amaliy rivojlanishiga muhim xissa qo'shdi. Shuningdek tarixiy janrda har tomonlama yangi novatorlik vositalari bilan V.Surikov rus rassomlariga o'z ta'sirini o'tkazdi. U kompozitsiya eskizini bajarishga alohida berdi. U o'ylagan mavzu rassom tasavvurida tiklansa u darrov qo'lga qalam, ko'mir, mo'yqalam olib eskiz bajarishga kirishardi. Ayniqsa «Boyarina Merozova» kartinasi uchun, o'ylab, yuzlab qalamlavha, ranglavha, eskizlar bajargan. U mavzuga oid bo'lib o'tgan tarixiy voqealarni sinchiklab o'rganadi. XIX-asr oxiri XX-asr boshlarida Rossiya san'atida va o'qitish tizimida ilg'or - progressiv yo'nalish bilan bir qatorda reaksiyon kuchlar ta'sirida, burjua falsafasiga taqlid qilgan yangilik -«novizna» oqismi hali paydo bo'la boshladi. Maishiy janrdagi kartina mazmuni, kompozitsiyaning badiiy yuksak yaxlitligi asta sekin o'z kuchini yo'qota bordi. Buyuk pedagog rassom D.N.Kardovskiy bularga qarshi murosasiz kurash olib bordi va realizm pozitsiyasida turib ximoya qildi. D.Kardovskiy ham P.Chistyakov kabi tasviriy san'atdagi ardoqli pedagog rassomlardan edi. V. Yefanov, D.Shmarinov kabi ko'plab Rossiya rassomlari uning ustaxonasida yaxshi ta'lim oldilar.

Kup yillik pedagoglik faoliyati mobaynida qalamtasvir va kompozitsiyadan mukammal o'quv tizimi shakllandi. Kompozitsiya hayot xodisalarini obrazli aks ettiruvchi vosita bo'lib talabalardan ma'lum farmatda, oddiydan murakkab eskizlar bajarishga o'tish prinsiplarini qo'ydi. Keyinchalik kompozitsiyani nazariyasi, amaliyoti va ularni o'qitish metodikasini asosiy prinsiplarini ishlab chiqishda V.Favorskiy, A.Deyneka, K.Yuon, Ye.Kibrik, A.Alpatov, G.Nisskiy, F.Reshetnikov, D.Shmarinov kabi ulug' rus rassomlari o'z xissalarini qo'shdilar. Bularning ichida K.Yuon, A. Deyneka, Ye. Kibrik, M. Alpatovlarning qoldirilgan ijodiy va ilmiy nazariyasi tadqiqotlarini alohida ta'kidlab o'tish o'rinli.

Kompozitsiya nazariy asoslarni rivojlantirishda salmoqli xissa qo'shgan rassomlardan yana biri Konstantin Yuondir. Ulug' rassomlarni asarlari misolida kompozitsiya tuzilishini tahlil qilib: kontrast, vertikal, gorizont, diogonal simmetriya, assimetriya, aylana, uchburchak, muvozanat, ritm yaxlitlik, dinamik, statik holat, yorug', rang koloriti, ko'rish nuqtasi, gorizont, kompozitsiya plani, maxobatlilik, dekorativlik kabi tasvir uslublarini ko'rsatib berdi. K.Yuon kompozitsiyani o'qitish metodikasi saviyasini yuqori darajaga qo'yish kerak deb hisoblardi.

Har xil mavzudagi kompozitsiya eskizini bajarish jarayonida xomaki tasvir, yorug' va ranglarni har xil holatida perespektiva qoidalarini ishlata bilishni tavsiya qilinadi. Qo'shimcha hayot tassurotlarini, gavdani turli holati, guruh odamlarni harakatdagi ko'rinishi, tipaj, liboslar, xona bino burchaklaridan chizgilar chizib, ulardan unumli foydalanishni tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Amanullaev, A. (2022). SPECIFIC FACTORS OF COMPREHENSIVE STUDY AND ANALYSIS OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(02), 1-4.

2. Amanullaev, A. A. (2022). CURRENT ISSUES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(03), 1-3.

3. Абдимуминова, Д. А., & Амануллаев, А. А. (2018). Использование традиций этики "устоз-шогирид"(мастер и ученик) на занятиях прикладного искусства. *NovaInfo. Ru*, 2(85), 203-206.
4. Abdumo'minovich, A. A. (2023). QADIMDA USTALARNING SHOGIRD TAYYORLASHDA O'ZIGA XOS MILLIY ANANAVIY ASOSLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1440-1447.
5. ABDUMO'MINOVICH, A. A. (2023). BO'LG'USI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA HOZIRGI DAVR DOLZARB MASALALARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1423-1429.
6. Sodiq, AM (2022). TASVIRIY SAN'AT ASARLARIDA KOPOZITsiyaNING BADDIY QIMMATINI TAHLIL VA TASHRIB BERA VA O'QUVCHILARNING BADDIY Idrok HAQIDAGI BILIMLARINI OSHIRISH. *XALQARO JURNALI IJTIMOY FAN VA INTERDISPLINAR RESEARCH ISSN: 2277-3630 Ta'sir faktori: 7.429*, 11 (03), 149-151.
7. Sodiq, A. M. (2023). BOLAJAK TASVIRIY SANAT OQITUVCHILARIDA BADIY-IJODIY MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MANZARA JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 1430-1439.
8. Muhammad, A. (2022). PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPOSITION AND COLOR IN THE GENRE OF LANDSCAPE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(02), 5-8.
9. Abdumo, M. A. O. G. L. (2022). Ochiq havoda insonlarni turli xolatlaridan tasvirlar bajarish texnologiyalari. *Science and Education*, 3(9), 474-480.
10. Abdumo'Minova, D. A. Q. (2022). Talabalarga tasviriy san'atdan mashg'ulotlarni tashkil etishda qalamtasvirning nazariy qonunlardan foydalanish. *Science and Education*, 3(9), 467-473.
11. Sadiq, A. M. (2024). Studying The Stages Of The Historical Development Of The Landscape Genre And Its Importance In The Development Of The Artistic And Creative Skills Of Future Visual Arts Teachers. *International Journal Of Research In Commerce, It, Engineering And Social Sciences Issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 18(01), 28-32.
12. Dildora, A. (2022). TRAINING OF PROFESSIONALS WITH POSITIVE HUMAN QUALITIES IN THE LESSONS OF FINE AND APPLIED ARTS IN THE EDUCATION OF THE MODERN SPIRIT. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(03), 152-154.
13. Dildora, A. (2022). THE EMERGENCE OF SOME MODERN PROBLEMS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE IN THE MODERN CONSTRUCTION OF ANCIENT CITIES RICH IN HISTORICAL MONUMENTS AND RELICS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(02), 9-11.
14. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(4), 201-203.
15. Абдумуминов, М. А. Ў. (2022). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(2).
16. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT,*

ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 28-32.

17. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 17-21.*

18. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(4), 201-203.*

19. Dildora, A. (2024). TEACHING COMPOSITION TO STUDENTS IN FINE ART EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND DEVELOPING ARTISTIC AND CREATIVE THINKING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 22-27.*

20. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 17-21.*

21. Abdinabi, A., & Rayhona, T. (2024). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE FOUNDATIONS OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE TYPES AND GENRES OF FINE ART. *Web of Teachers: Inderscience Research, 2(3), 219-228.*

22. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 28-32.*

23. Sodik, A. M. (2022). TO BE ABLE TO ANALYZE AND INTERPRET THE ARTISTIC VALUE OF COMPOSITION IN WORKS OF FINE ARTS AND TO INCREASE STUDENTS' KNOWLEDGE OF ARTISTIC PERCEPTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(03), 149-151.*

24. Ubaydullayev, M. A. (2023). DEVELOPMENT AND POPULARIZATION OF METHODS OF TEACHING STUDENTS OF THE DIRECTION OF FINE ARTS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY. *Евразийский журнал академических исследований, 3(2), 166-169.*

25. Pulatov, D., & Ubaydullaev, M. (2023). FORMATION OF NEW CREATIVE DIRECTIONS IN MODERN FINE ART OF UZBEKISTAN. *Solution of social problems in management and economy, 2(2), 34-39.*

26. Убайдуллаев, М. А. (2022). ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation*, 1(JSSR), 177-182.

27. Saymamutovich, P. D., & Akhmadjonovich, U. M. (2023). THE END OF THE 20TH CENTURY THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY UZBEKISTAN MAGNIFICENT SCULPTURE. *Open Access Repository*, 4(2), 102-107.

28. Убайдуллаев, М. А. (2022). КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ҚУЎЛАНИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 329-332.

29. Akhmadjanovich, M. U. (2024). THE SIGNIFICANCE OF CERAMIC PRODUCTS IN INDUSTRY. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(12), 112-117.